

**HISTORIA POLÍTICA DE LA VERDAD.
UNA GENEALOGÍA DE LA MORAL,
MICHEL FOUCAULT (EDICIÓN A
CARGO DE JORGE ÁLVAREZ YÁGÜEZ)**

El libro *Historia política de la verdad. Una genealogía de la moral*, editado por Jorge Álvarez Yágüez es de gran importancia hoy para los estudios foucaultianos. Esto por varias razones, siendo la primera de índole bibliográfica. Esta es la primera edición en el idioma español que reúne en un solo volumen los resúmenes de los cursos que Michel Foucault dictó en el *Collège de France* desde 1970 hasta su muerte en 1984.

La traducción de los resúmenes fue realizada por Álvarez Yágüez, y revisada por Isabel Sobrino Mosteyrín, con excepción de tres cursos —*Nacimiento de la biopolítica, Subjetividad y verdad, La hermenéutica del sujeto*— que fueron traducidos por Ángel Gabilondo. Los últimos dos cursos —*El gobierno de sí y de los otros, y El coraje de la verdad. El gobierno de sí y de los otros II*— son comentarios de Álvarez Yágüez, puesto que Foucault no entregó resúmenes de ambos cursos por razón de enfermedad. Todos los resúmenes están complementados por notas de Álvarez Yágüez que proveen contexto a cada uno de los cursos: explicación de conceptos, nombres y bibliografía, la manera en que un curso continúa o se separa del proyecto del curso anterior, entre otra información relevante.

En la introducción, Álvarez Yágüez se encarga de situar el itinerario

intelectual de Foucault en el *Collège*. Por un lado, esto permite rastrear la génesis de algunos de los libros publicados por Foucault en los temas de los cursos —como es el caso, por ejemplo, del curso *La sociedad punitiva* (1972-1973) y la obra publicada *Vigilar y castigar* (1975)—, pero por otro lado —y más importante— se puede apreciar el planteamiento de problemas y de cuestiones que fueron presentados y analizados estrictamente en los cursos del *Collège*. Tal es el caso, por ejemplo, de las investigaciones acerca del neoliberalismo en el curso *El nacimiento de la biopolítica* (1978-1979), y también de los estudios sobre la “parresía” en los cursos *El gobierno de sí y de los otros* (1982-1983), y *El coraje de la verdad. El gobierno de sí y de los otros II* (1984). Por lo tanto, una segunda importancia del libro para los estudios foucaultianos es que señala asuntos tratados específicamente en el *Collège* (se puede encontrar un breve listado en la página 14 del libro) y que son fundamentales para evaluar el desenlace del pensamiento de Foucault.

La tesis del estudio introductorio de Álvarez Yágüez es que los cursos en el *Collège* permiten designar al pensamiento de Foucault como una *historia política de la verdad*. Esto conlleva atender la evolución de los proyectos y planes de cada uno de los cursos: las investigaciones genealógicas de Foucault se desplazan desde el estudio de las prácticas discursivas bajo un proyecto de “cuestionamiento de la voluntad de verdad” hacia al *saber* en su relación con el *poder* (el dominio

del saber-poder), y los efectos que ambos tienen en las *subjetividades*, para finalmente fijar la atención hacia la verdad, hacia el gobierno por la verdad, que implicará la conducción de la conducta de los sujetos. De esta manera el proyecto intelectual de Foucault se sostiene en tres ejes: la verdad, el poder y el sujeto. De los tres ejes, el *sujeto* funciona como motivo de la obra foucaultiana: es el interés por el sujeto —por los mecanismos y las técnicas históricamente precisados en las que se ha constituido y autoconstituido nuestra subjetividad— que se atienden los ejes del poder y de la verdad. Ahora bien, es sobre el *poder* donde más Álvarez Yágüez se enfoca en su estudio introductorio, pues es “el hilo más continuado” (pg. 100) de los cursos de Foucault. Álvarez Yágüez expone claramente el desarrollo de este eje en el *College*: alejamiento del poder soberano y jurídico, abandono del poder como represión y exclusión, la analítica del saber-poder, el poder disciplinario como genealogía del “alma” moderna, el modelo de la guerra y el historicismo político como concepción general del poder, la crítica al poder maquiavélico y hobbesiano, y la noción de gobierno o gubernamentalidad, como concepción última y definitiva del poder en la obra foucaultiana, ejemplificada en la biopolítica y en el gobierno de sí y de los otros.

Finalmente, afirma Álvarez Yágüez que la *verdad* es el eje que enlaza al sujeto y al poder. La cuestión del sujeto sustentaba todo el estudio acerca del poder, pero esto a su vez conlleva inevitablemente cuestionar la relación

del sujeto con la verdad. Cuando se entiende la importancia de la verdad en la obra foucaultiana, entonces se puede apreciar las apuestas de la *historia política de la verdad*: que “[...] una verdad anexada siempre a un entramado de poder juega como elemento crucial en la génesis de una psique, de un hombre determinado, de una moral” (pg. 100). De esta manera una tercera importancia para los estudios foucaultianos es entender que esa *historia política de la verdad* es nuestra más reciente *genealogía de la moral*.

¿Cuál es el significado de cifrar a la obra foucaultiana como una *genealogía de lo moral*? Más allá de que la expresión señala una evidente correspondencia teórica entre Foucault y Nietzsche, las apuestas de una genealogía de la moral se basan en una crítica de nuestra cultura, de nuestra historia, de lo que somos hoy, con tal de rechazar todo eso que ha sido innecesariamente impuesto y así poder crear y abrir nuevas posibilidades. La genealogía de la moral *foucaultiana* es una crítica de nuestro presente, y en ese sentido, es importante enfatizar y remarcar lo que quizás sea más obvio: si se trata de una crítica de nuestro presente, entonces es un asunto siempre actual, siempre urgente. Esta es una última importancia del libro para los estudios foucaultianos: es una herramienta que nos indica el estado inconcluso del proyecto foucaultiano, por razón de que siempre está en la inminencia de ser renovado y reactualizado.

R. J. JIMÉNEZ RODRÍGUEZ